

Le nuove tecnologie a supporto degli ESG e l'implementazione nel New Normal

Autori: Silvana Secinaro, Davide Calandra e Ginevra Degregori

Doi: 10.5281/zenodo.10111706

I FATTORI ESG

ESG è l'acronimo di **Environmental, Social e Governance** e si riferisce alle considerazioni ambientali, sociali e di governance che influenzano le prestazioni e l'impatto di un'attività e/o iniziativa.

PERCHE' QUESTO STUDIO?

I fattori ESG stanno acquisendo crescente rilevanza nella valutazione della **sostenibilità**, rendendo quindi essenziale esaminare come le nuove tecnologie possano contribuire a migliorare la gestione e la valutazione di questi fattori.

Quali tecnologie a supporto degli ESG?

METODO:
Analisi della letteratura*

Come vengono applicate?

Intelligenza Artificiale (AI)

Tecnologia in grado di simulare processi di pensiero umano, come l'apprendimento automatico, il ragionamento e l'elaborazione di dati complessi, al fine di compiere compiti intellettuali.

Blockchain

Registro digitale decentralizzato e immutabile che memorizza in modo sicuro le transazioni e le informazioni attraverso una rete di nodi. Ogni blocco di dati è collegato in modo crittografico al precedente, creando una catena di blocchi

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Gli studi evidenziano come l'**AI** possa contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, si sottolinea che l'uso dell'AI è particolarmente diffuso nel **settore agricolo**, poiché questa tecnologia eccelle per precisione e robustezza in un settore dinamico dove non esistono soluzioni generalizzate.

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA'

Nell'ambito della valutazione della sostenibilità la tecnologia **Blockchain** svolge un ruolo protagonista.

Questa infrastruttura decentralizzata garantisce la sicurezza, l'immunità alla modifica e la trasparenza dei dati fondamentali per vari contesti, come il **design di prodotti**, il **trattamento dei rifiuti** e la **gestione dell'acqua**.

Inoltre, il suo impiego promuove l'educazione socio-ambientale e contribuisce al raggiungimento degli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)** tramite il riciclo dei materiali e l'attenzione all'ecosistema.

CONTACT: ginevra.degregori@unito.it